

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ – ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ АСОСИЙ ШАРТИ

Гулзода Ҳаким қизи Қобилова

ЎзМУ Ижтимоий фанлар факультети, “Сиёсатшунослик” йўналиши талабаси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистонда ҳуқуқий давлат ва адолатли жамиятни қуриш йўлида қилинаётган ислохотлар, янги конституцияда эътироф этилган инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳамда жамиятда қонун устуворлигини таъминлашнинг долзарблиги хусусида сўз юритилади.

Калит сўзлар: конституция, “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”, қонун устуворлиги, адолат, фуқаролик жамияти, ижтимоий-ҳуқуқий давлат.

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о реформах, проводимых в Узбекистане для построения правового государства и справедливого общества, правах и свободах человека, признанных в новой конституции, а также актуальности обеспечения верховенства закона в обществе.

Ключевые слова: новая редакция Конституции, «Всеобщая декларация прав человека», верховенство закона, правосудие, гражданское общество, социально-правовое государство.

ABSTRACT

This article talks about the reforms being made in Uzbekistan to build a legal state and a just society, the human rights and freedoms recognized in the new constitution, and the urgency of ensuring the rule of law in society.

Keywords: constitution, "Universal Declaration of Human Rights", rule of law, justice, civil society, socio-legal state.

Биз бугун кундалик ҳаётимизда “Янги Ўзбекистон”, “Учинчи ренессанс”, “ижтимоий давлат”, “адолатли жамият” каби сўзларни тез-тез учратамиз ва ўзимиз ҳам бу сўзларга беихтиёр мурожаат қиламиз. Биз ўз олдимизга шу қадар улкан мақсадларни қўйганмизки, уларни амалга ошириш учун олиб борилаётган жадал ислохотларни ҳар қадамда учратамиз. Хусусан, биз ёшларга учинчи ренессанс пойдеворлари сифатида қаралаётганлиги ҳамда кенг имкониятлар берилаётганлиги ёшларни янада фаолликка чорлайди.

2023 йил 30 апрель куни “Ўзбекистон Республикаси конституцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонуни лойиҳаси бўйича ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдуми эса бу йўлдаги катта қадамлардан бири бўлди, десак муболаға бўлмайди. Янги таҳрирда қабул қилинган Конституция билан танишиб чиқар эканмиз, унда жаҳон қонунчилиги тажрибаси, умумэътироф этилган халқаро ҳужжатлар ҳамда миллий манфаатларимиз муштараклигининг гувоҳи бўламиз. Асосий қонунимизнинг муқаддимасига назар ташлайдиган бўлсак:

“инсон ҳуқуқ ва эркинликларига, миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқлик;

демократия, эркинлик ва тенглик, ижтимоий адолат ва бирдамлаик ғояларига садоқат; инсон, унинг эркинлиги, шаъни ва қадр-қиммати олий қадрият ҳисобланадиган инсонпарвар демократик давлатни, очиқ ва адолатли жамиятни барпо этиш борасида ҳозирги ва келажак авлодлар олдидаги юксак масъулият”[1] каби демократик ғоялар акс этган. Бу эса давлатимиз ўз олдида нечоғлик улкан вазифаларни қўйганини ҳамда Янги Ўзбекистон қуришнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари яратилганини англатади.

Шу билан бирга, янгиланган конституциявий-ҳуқуқий шароитларда мамлакатимиз тараққиётининг асосий йўналишларини такомиллаштириш ва амалга ошириладиган кенг қўламли ислохотларни янги босқичга олиб чиқиш талаб этилмоқда.

Халқимизнинг эркин ва фаровон жамият, Янги Ўзбекистонни барпо этиш бўйича хоҳиш-иродасини рўёбга чиқариш, ҳар бир фуқарога ўз салоҳиятини ривожлантириш учун барча имкониятларни яратиш, соғлом, билимли ва маънавий баркамол авлодни тарбиялаш, глобал ишлаб чиқаришнинг муҳим бўғинига айланган кучли иқтисодий шакллантириш, адолат, қонун устуворлиги, хавфсизлик ва барқарорликни кафолатли таъминлаш мақсадида Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясини амалга ошириш жараёнида орттирилган тажриба ва жамоатчилик муҳокамаси натижалари асосида “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тасдиқланди [2].

Ушбу стратегия барча соҳаларни, жумладан, ижтимоий соҳани ривожлантириш, иқтисодий барқарор ўсишни таъминлаш, таълим самарадорлигини ошириш, экология ва бошқа барча соҳаларни ҳам қамраб олган. Хусусан, ушбу стратегиянинг IV қисми “Қонун устуворлигини таъминлаш ва халқ хизматидаги давлат бошқарувини ташкил этиш” деб номланади. Бу соҳада 2030 йилгача истиқболда эришиш зарур бўлган устувор йўналишларда, асосан, давлат бошқарувини куйидан бошлаб ислох қилиш ҳамда барча фуқароларни қамраб олувчи самарали тизимни яратишга алоҳида урғу берилади. Бу орқали маҳаллалардан бошлаб жамиятни ислох қилиш орқали ноқонунийликнинг олдини олиш ва уларга барҳам беришга, қонун устуворлиги таъминланган ҳуқуқий давлат яратишга асосий эътибор қаратилган.

Бундан ташқари, давлат фуқаролик хизматыни меритократия тизими асосида ташкил этиш ҳамда “халқ хизматидаги давлат”ни яратиш ҳам устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Бу ҳаракатларнинг асоси эса Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан 2017 йил 7 - февралда қабул қилинган “Ҳаракатлар стратегияси”да яратилган эди. Хусусан, давлат раҳбари 2017 йил 31-августда мустақилликнинг 26 йиллигига бағишланган тантанали нутқида куйидаги устувор принципни алоҳида таъкидладики, бу халқимиз орасида кўтаринки кайфиятда қабул қилинди: “Ҳаракатлар стратегиясида “Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат органлари халқимизга хизмат қилиши керак” деган тамойил давлат сиёсатининг энг устувор йўналишлардан бирга айлангани, албатта бежиз эмас” [3]. Шу даврдан бошланган, бу ислохотларнинг узвий давоми кейинги йиллардаги ўзгаришларда ҳам ўзгармас принцип бўлиб қолгани аҳамиятлидир.

Бундан ташқари, қонун устуворлиги ҳам мамлакатимизда долзарб масала сифатида кўтарилган, унинг ечими сифатида Юртбошимиз “ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқароларни қонунга ҳурмат руҳида тарбиялаш” лозимлигини уқтирган [4]. Шунингдек, Юртбошимиз ўз фикрларини давом эттириб, “биз “Адолат – қонун устуворлигида” деган тамойил асосида жамиятимизда қонунга ҳурмат, ҳуқуқбузарлик ҳолатларига муросасизлик ҳиссини кучайтиришга қаратилган ишларимизни жадал давом эттираемиз. Бу борада ҳуқуқбузарлик ҳолатларининг олдини олишга алоҳида эътибор қаратилади. Бунинг учун аввало маҳалла имкониятларидан кенг фойдаланиш, профилактика инспекторларининг иш самараси ва масъулиятини ошириш, улар учун муносиб хизмат ва турмуш шароитини яратиш бериш чораларини кўришимиз даркор. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида очиқлик ва ошкораликни таъминлаш учун биз фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ва аҳоли билан самарали ҳамкорликни кенг йўлга қўямиз. Айниқса, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўзлари томонидан қонунни бузиш билан боғлиқ ҳар қандай ҳолатга принципиал баҳо берилади ва қатъий чора кўрилади. Бунга ҳеч кимда шубҳа бўлмаслиги керак” [5]. Шунингдек янги таҳрирдаги Конституциямизда ҳам қонун устуворлиги принципага алоҳида эътибор берилган бўлиб, хусусан, III боб “Конституция ва қонуннинг устунлиги” деб номланиб, 15-моддада “Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларининг устунлиги сўзсиз тан олинади” [6], - деб белгилаб қўйилган. Зеро қонун устуворлигининг таъминланиши ҳуқуқий давлат куриш ва ижтимоий адолат асосларини яратиш учун

энг муҳим тамойилдир. Бундан ташқари, 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг II бўлими ҳам “Мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш” деб номланиб, унда “Қонун устуворлиги ва конституциявий қонунийликни таъминлаш ҳамда инсон қадрини ушбу жараённинг бош мезони сифатида белгилаш” (14-мақсад); “Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг янги қиёфасини шакллантириш ва уларнинг фаолиятини халқ манфаатлари, инсон кадр-қиммати, ҳуқуқ ва эркинликларини самарали ҳимоя қилишга йўналтириш” (17-мақсад); “Адвокатура институтининг инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишдаги салоҳиятини тубдан ошириш, шунингдек, аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг малакали ҳуқуқий хизматларга бўлган талабини тўлиқ қондириш” (19-мақсад); “Фаол фуқаролик жамиятини ривожлантириш ҳамда фуқаролар ўртасида қонунга ҳурмат ва итоат қилиш ҳиссини шакллантириш” (20-мақсад) каби мақсадлар аниқ белгилаб кўйилди [7].

Шу билан бир қаторда мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари устуворлиги юзасидан олиб борилаётган кенг кўламли ислохотларни ҳам таърифламасдан иложимиз йўқ. Сўнгги йилларда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг қонунчилик ва ташкилий-ҳуқуқий базасини мустаҳкамлаш, инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш ва халқаро мажбуриятларни бажариш, шунингдек, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари юзасидан халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни фаоллаштиришга доир тизимли ишлар олиб борилмоқда.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикаси инсон ҳуқуқлари бўйича 80 дан ортиқ халқаро ҳужжатларга, жумладан БМТнинг 6 та асосий шартномаси ва 4 та факультатив протоколига қўшилган бўлиб, уларнинг амалга оширилиши юзасидан БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши ва шартномавий кўмиталарига мунтазам равишда миллий маърузаларни тақдим этиб келмоқда. Бундан ташқари, миллий қонунчиликни инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий стандартлар билан уйғунлаштириш бўйича амалий чора-тадбирлар кўрилмоқда. 2020-йилда қабул қилинган “Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий стратегия” ҳам Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини кафолати бўлиб хизмат қилди [8].

2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегиясининг I бўлимида “Инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш”дек устувор йўналиш белгиланган бўлиб, унда инсон ҳуқуқларини профессионал даражада ҳимоя қилиш кўзда тутилган ва ууга доир Давлат дастури ишлаб чиқилган [9].

Янги таҳрирдаги Конституциянинг X боби “Инсон ҳамда фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолати” деб номланиб, ушбу бобнинг 54-моддасида: “Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш - давлатнинг олий мақсади”[10] эканлиги белгиланган. Ёки, 26-моддада “Инсоннинг шаъни ва кадр-қиммати дахлсиздир”, - деб белгиланиши ҳам инсонпарвар-ҳуқуқий давлатнинг муҳим демократик белгисидир.

Хулоса қилиб айтганда, сўнгги йилларда мамлакатимизда кенг кўламли ислохотлар олиб борилиши учун қонунчилик тизими мустаҳкамланмоқда. Бу ислохотлар, албатта, давлат ривожини ва халқ фаровонлигини учун хизмат қилади. Лекин бу ислохотлар бирданига амалга ошиб қолмайди. Бу учун фуқаролардан етарлича фаоллик, ёшлардан шижоат, давлат органларидан эса ўз вазифасига масъулият билан ёндашиш талаб қилинади. Ҳеч бир инсон мамлакат тақдирини бефарқ қарамасдан, ўз тақдирини давлат келажагини билан боғлаб ҳаракат қилса, албатта, қонун ва инсон ҳуқуқлари устувор бўлган, ижтимоий адолат ўрнатилган Янги Ўзбекистонни биргаликда қурамыз!

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2023. – 80 бет.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги Фармони. ПФ – 158-сон. 11.09.2023.
3. Мирзиёев Ш.М. Халқимиз розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир.2-жилд. Т:.”Ўзбекистон”.224-бет.
4. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.1-жилд. Т:.”Ўзбекистон”. 108-110 бетлар.
5. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.1-жилд. Т:.”Ўзбекистон”. 110 бет.
- 6.Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент:“Ўзбекистон” нашриёти, 2023. 7-бет.
- 7.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони. – ПФ-60-сон. – 28.01.2022.
- 8.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони. – ПФ-6012-сон. – 22.06.2020.
- 9.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони. – ПФ-60-сон. – 28.01.2022.
- 10.Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2023. 22-бет.